

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12796086

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INVESTIGAÇÃO EXPLORATÓRIA DA INTERAÇÃO ENTRE A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REALCALINIZAÇÃO ELETROQUÍMICA E MANIFESTAÇÃO DA REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO

Felipe Hartman Polli¹, Taynah Almeida de Jesus¹, Eduardo Pereira^{1,2*}

*Autor de contato: eduardopereira@uepg.br

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Materiais, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil

² Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil

RESUMO

A corrosão do aço presente no concreto é uma das manifestações patológicas identificadas nas estruturas e técnicas de recuperação como a eletroquímica (ERA) têm sido utilizadas como medidas de prevenção ou recuperação. Ocorre que a reação álcali-sílica como efeito colateral da realcalinização ainda é limitada. Com o objetivo de avaliar este possível efeito colateral, foram moldados concreto com agregados potencialmente reativos e potencialmente inócuos. Estes foram submetidos à carbonatação e realcalinização eletroquímica em soluções carbonato de sódio. Com o potencial de corrosão foi possível constatar a eficiência dos tratamentos em diminuir a probabilidade de corrosão. As imagens em MEV e óptica revelaram a degradação dos agregados e o possível aparecimento de gel em suas superfícies. Com o presente trabalho, foi possível trazer mais dados do tratamento eletroquímico, quanto a sua eficiência e durabilidade, e evidências de possível aparecimento de reação álcali-sílica devido aos tratamentos de realcalinização, mostrando que esse efeito colateral ainda não pode ser desconsiderado.

Palavras-chave: reação álcali-agregado; realcalinização; eletroquímica.

ABSTRACT

The corrosion of steel in concrete is one of the identified pathological manifestations in structures, and recovery techniques such as electrochemical realkalization (ERA) have been employed as preventive or remedial measures. However, the understanding of the alkali-silica reaction as a side effect of realkalization is still limited. To assess this potential side effect, concrete with potentially reactive and potentially innocuous aggregates was cast. These specimens were subjected to carbonation and electrochemical realkalization in sodium carbonate solutions. Through corrosion potential analysis, the effectiveness of the treatments in reducing the probability of corrosion was confirmed. Scanning electron microscopy (SEM) and optical images revealed the degradation of aggregates and the potential appearance of gel on their surfaces. This study contributes additional data on the electrochemical treatment, addressing its efficiency, durability, and providing evidence of potential alkali-silica reaction due to realkalization treatments, emphasizing that this side effect cannot be disregarded.

Keywords: alkali-aggregate reaction; realkalization; electrochemical.

1. INTRODUÇÃO

O concreto, amplamente utilizado por sua resistência à água, versatilidade e custo acessível (MEHTA e MONTEIRO, 2008), enfrenta interações ambientais que alteram sua microestrutura e propriedades mecânicas. No estado original, o concreto exibe um pH altamente alcalino, formando uma película passivadora, a camada de passivação, no concreto armado (RIBEIRO *et al.*, 2014). Fenômenos como penetração de cloretos e carbonatação podem degradar essa película, levando à corrosão do aço em contato com umidade e oxigênio (ELSENER *et al.*, 1997). Métodos como realcalinização eletroquímica (RAE) ou química (RAQ) podem ser aplicados para prevenir ou interromper a corrosão, restabelecendo o pH original e repassivando a armadura. A realcalinização visa reconstruir a película passivadora reestabelecendo o PH do concreto.

Reações álcali-agregado referem-se a interações químicas entre os agregados minerais em compósitos cimentícios e íons como hidroxila (OH⁻) e álcalis, provenientes da argila, matéria-prima do cimento Portland, ou de outras fontes, incluindo agregados com álcalis. Em condições propícias, esses elementos podem provocar degradação em concretos e argamassas, causando expansão e fissuras, potencialmente levando ao colapso (MEHTA; MONTEIRO, 2008; NBR 15577-1, 2018; PEREIRA *et al.*, 2023).

A realcalinização, ao elevar o pH e aumentar a concentração de íons alcalinos ao redor da armadura, pode desencadear efeitos colaterais, como a reação álcali-sílica (RAS). A literatura revela divergências sobre a relação entre RAE e RAA, com alguns estudos negando indução de RAA (ANDRADE *et al.*, 1997; MILLER, 1998; AL-KADHIMI *et al.*, 1999; HABOUBI, 2000) e outros recomendando cautela (MIETZ, 1998; GOMÇALVES *et al.*, 2003; SIMS, POOLE, 2017).

Mietz (1998) ainda destaca que a RAE pode desencadear efeitos adversos, como reação álcali-sílica, redução da aderência entre aço e concreto, e fragilização por hidrogênio. Essas reações provocam fissuras que possibilitam a entrada de agentes agressivos, como cloretos e gás carbônico, despassivando o aço e comprometendo o tratamento. Araújo (2009) argumenta que, embora existam críticas à realcalinização em concretos com agregados reativos, se o agregado nunca manifestou RAA em uma estrutura com mais de 10 anos e pH original, a realcalinização não deveria iniciar a reação, restaurando o pH próximo ao original.

As discordâncias e as lacunas na compreensão da interação entre RAE e RAA destacam a necessidade de pesquisas nesse campo. Neste trabalho, propõe-se um planejamento experimental e discussões sobre os efeitos da realcalinização eletroquímica em concretos com agregados reativos, considerando a possível ocorrência ou potencialização de reações álcali-agregado. Assim, o estudo da realcalinização e RAA visa enriquecer a discussão no meio técnico, priorizando a segurança na aplicação do tratamento eletroquímico.

2. METODOLOGIA

O programa experimental consistiu em verificar se a solução eletrolítica é capaz de realcalinizar o concreto, repassivar a armadura e causar o mínimo de interferência em sua microestrutura capaz de gerar reações álcali-agregado. Para isto, corpos de prova de concreto foram submetidos as condições de carbonatação acelerada e posterior realcalinização eletroquímica, a fim de verificar o comportamento dos concretos realcalinizados em relação à reação álcali-agregado, variando o agregado (potencialmente reativo e potencialmente inerte).

2.1 Caracterização dos materiais e produção do concreto

Foi adotado o traço unitário 1:2:3 para o concreto, com uma relação água-cimento de 0,65, em conformidade com a NBR 6118. O valor de a/c escolhido é o máximo permitido pela norma, proporcionando maior porosidade e acelerando a carbonatação e a realcalinização do concreto. A relação água-cimento de 0,65 reflete a realidade de obras brasileiras, especialmente as mais antigas, considerando os limites menos rigorosos antes de 2002, quando os conceitos de durabilidade e classe de agressividade foram reforçados nas normativas. Corpos de prova foram moldados, incluindo agregados reativos a álcalis (A) e inócuos (D), sendo utilizados tanto como agregado graúdo quanto miúdo. O pedrisco (brita 0) serviu como agregado graúdo. Apesar do conhecimento prévio sobre a reatividade, realizou-se o ensaio de expansão de barras de argamassa, padronizado pela NBR 15577-4 (2018), para caracterizar o lote específico.

Os corpos de prova prismáticos (Figura 1), com dimensões 12 x 12 x 4 cm apresentaram um revestimento de 15 mm, não mencionado na NBR 6118 (2023), mas contribuindo para reduzir o tempo de carbonatação e realcalinização. Esse revestimento, comum em obras mais antigas devido às regras menos exigentes da NBR 6118 (1980), abrigavam duas barras de aço carbono CA-50, com diâmetro de 8 mm e comprimento de 25 cm. As barras, revestidas com fita isolante, deixaram descobertos dois centímetros nas pontas externas e três centímetros no interior do corpo de prova, proporcionando uma área constante de exposição de aproximadamente 7,5 cm² para o cálculo da densidade de corrente na realcalinização eletroquímica.

Figura 1 – Sistema montado para realcalinização eletroquímica e Modelo de corpo de prova para os ensaios eletroquímicos

Fonte: o autor.

Os corpos de prova foram curados por 28 dias, imersos em água, permitindo que a microestrutura do concreto tivesse um bom desenvolvimento, principalmente o hidróxido de cálcio - portlandita, o qual é relevante para as análises.

2.2 Carbonatação

Os corpos de prova passaram por carbonatação em autoclave, preenchida diariamente com gás carbônico até atingir 1,5 Kgf/cm² de pressão. Os que não foram carbonatados permaneceram em condições ambientes, com uma película de água simulando a umidade da autoclave. Após dezesseis dias na autoclave, todos os corpos de prova apresentaram completa carbonatação em suas seções transversais.

2.3 Realcalinização eletroquímica

A realcalinização eletroquímica é realizada ao aplicar corrente elétrica entre uma malha de aço inoxidável (ânodo) e a armadura do concreto (cátodo), promovendo a eletrólise da água próxima à armadura e aumentando a alcalinidade nessa região. Uma solução eletrolítica (Na_2CO_3) é colocada em contato com o concreto e o ânodo, permitindo a atração dos íons alcalinos presentes na solução pela armadura carregada negativamente, realizando a realcalinização no concreto de cobertura. A aplicação da corrente elétrica foi realizada por uma fonte retificadora Minipa modelo MPS-33, capaz de fornecer até 3 A de corrente e tensão de até 30 V, mantendo a densidade de corrente aplicada em 1 A/m^2 , conforme recomendações da EN 14038-1 (CEN, 2005). A malha de aço inoxidável, utilizada como ânodo, tem dimensões de 15 x 15 cm para cobrir toda a superfície do concreto tratado, escolhida por sua menor taxa de consumo em comparação ao aço carbono e menor custo em relação ao titânio, comumente empregado nesse tipo de tratamento. Como solução eletrolítica, fonte dos íons alcalinos, foram utilizadas as soluções carbonato de sódio P.A. (Na_2CO_3), concentração de 1,0 mol/L, pH 12 conforme recomendações de Mietz (1998). O sistema montado com esses materiais foi apresentado na Figura 1.

2.4 Ensaios de caracterização

Conforme ASTM C876 (2015), para obtenção do potencial de corrosão, mede-se a diferença de potencial entre a armadura e um eletrodo de referência. O voltímetro é conectado à armadura e ao eletrodo, que está em contato com o concreto por meio de uma esponja úmida. Os potenciais de corrosão fornecem avaliação qualitativa do estado superficial da armadura, permitindo a identificação de áreas propensas à corrosão. A ASTM C876 (2015) correlaciona o potencial de corrosão medido com o eletrodo de Cu/ CuSO_4 à probabilidade de corrosão. Para comparação com os valores da ASTM C876 (2015), os potenciais medidos com o eletrodo de calomelano (eletrodo usado neste estudo) são convertidos adicionando-se -66 mV aos valores obtidos.

Para verificar a frente de carbonatação, foram colocados corpos de prova adicionais na autoclave. Essas amostras foram desbastadas até que após a aspersão de fenolftaleína verificou-se que não ocorreu mudança de cor nas proximidades da seção transversal, podendo assim encerrar a carbonatação acelerada. A frente de realcalinização foi verificada por rompimento dos corpos de prova e aspersão de fenolftaleína na região próxima à parte descoberta da armadura. Logo após a realcalinização amostras foram extraídas e analisadas para verificar a presença de reação álcali-sílica. Utilizando microscopia eletrônica (FEG SEM, Tescan, Mira 3) e óptica (ConfortView SZ61, Olympus), identificaram-se o gel álcali-sílica e eventuais fissuras causadas por sua expansão.

Após os ensaios, as amostras foram preparadas para a caracterização físico-química. Os corpos de prova foram pulverizados com um soquete metálico, e as amostras que passaram pela peneira de 0,075 mm foram selecionadas para as análises. As técnicas de DRX e FRX foram empregadas. O ensaio de DRX avaliou as fases minerais nas amostras utilizando o difratômetro PANalytical EMPYREAN em pastilhas de pó prensadas. O preparo das amostras para a coleta dos difratogramas foi realizado pela prensagem manual no próprio porta-amostra. A mensuração foi realizada entre 5° e 75° em varredura angular 2θ , com passo de $0,02^\circ 2\theta$ e tempo por passo de 1 s. Na análise foi utilizado um tubo com ânodo de cobre, 40 kV/30 mA e uma fenda divergente de 1° . As fases químicas minerais foram identificadas por comparação com os padrões do ICDD (*International Centre for Diffraction Data*). O ensaio de FRX, realizado no espectrômetro PANalytical Axios

Max em pastilhas de pó prensadas, identificou os elementos químicos presentes e estabeleceu suas proporções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização dos materiais

O cimento utilizado foi o cimento Portland CP-II-F, Classe 32, com massa específica ($\rho = 3,015 \text{ g/cm}^3$) de acordo com a NBR 16605 (ABNT, 2017). As características físicas e químicas foram fornecidas pelo fabricante. A ASTM C150 (2021) classifica os cimentos com teor de álcalis equivalentes superior a 0,6% como de alta alcalinidade. Fazendo o cálculo do teor de álcalis equivalentes, obtém-se o valor de 1,055%, portanto esse cimento é classificado como de alta alcalinidade e em condições propícias pode gerar reação álcali-sílica. As características físicas determinadas dos agregados graúdos e miúdo estão apresentadas na Tabela 1, e a distribuição granulométrica está dentro da zona utilizável de acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2022). A análise mineralógica dos agregados graúdos foi obtida por DRX (Figura 2). As características químicas dos agregados foram determinadas por FRX (Tabela 2).

Tabela 1 – Características físicas dos agregados

	Ensaio	Norma (ABNT)	Agregado A	Agregado D
Agregado Graúdo	Densidade na superfície seca (g/cm^3)	NBR 16917:2021	2,6	2,8
	Absorção de água (%)	NBR 16917:2021	1,3	0,9
	Teor de material pulverulento (%)	NBR 16973:2021	0,8	0,6
	Dimensão máxima do agregado (mm)	NBR 17054:2022	12,7	12,7
Agregado Miúdo	Densidade na superfície seca (g/cm^3)	NBR 16916:2021	2,5	2,8
	Absorção de água (%)	NBR 16916:2021	2,2	1,4
	Teor de material pulverulento (%)	NBR 16973:2021	11,1	10,7
	Dimensão máxima do agregado (mm)	NBR 17054:2022	4,8	4,8
	Módulo de finura	NBR 17054:2022	2,5	3,0

Fonte: o autor.

Figura 2 - Composição mineralógica obtida por DRX dos agregados

Fonte: o autor.

Tabela 2 - Caracterização química elementar dos agregados por fluorescências de raios X (%).

	C	Na	Mg	Al	Si	S	K	Ca	Mn	Fe
A	2,70	5,64	0,10	12,60	60,30	0,05	10,00	2,58	0,10	5,40
D	2,08	3,16	3,43	12,80	47,30	0,06	7,61	7,29	0,24	14,30

Fonte: o autor.

A caracterização de reatividade dos agregados foi feita de acordo com a NBR 15577 (ABNT, 2018) (Figura 3). Os agregados da pedra A tiveram expansões pequenas, sendo classificados como inócuos, os agregados da pedra D tiveram expansões significativas, sendo classificados como reativos.

Figura 3 - Comparação de expansões entre as barras de argamassa com agregados das diferentes Pedreiras, de acordo com o limite da NBR 15577 (ABNT, 2018).

Fonte: o autor.

3.2 Realcalinização eletroquímica em solução de Na_2CO_3

Os corpos de prova de concreto armado foram submetidos a análises de potencial de corrosão por aproximadamente 450 dias, sendo as leituras iniciadas um dia após a moldagem. Os resultados estão apresentados na Figura 4. No gráfico também estão apresentados os potenciais de corrosão dos concretos carbonatados e não carbonatados, a fim de comparação com os concretos que passaram por tratamento.

Figura 4 – Potencial de corrosão das barras de aço nos concretos realcalinizados.

Fonte: o autor.

Conforme Figura 4, a armadura atinge a passivação aproximadamente 35 dias após a moldagem. Após a completa carbonatação, observa-se a despassivação do aço, resultando em potenciais negativos entre -600 mV e -500 mV (ESC). A realcalinização eletroquímica tem uma duração de 8 dias, ao final dos quais o potencial atinge valores bastante negativos, em torno de -1200 mV (ESC), resultado da aplicação de corrente elétrica na armadura para promover a realcalinização. Aproximadamente treze dias após a realcalinização, a amostra começou a apresentar potenciais menos negativos, chegando na zona de incerteza e, em alguns casos, na zona de passivação,

comprovando a eficiência do tratamento. Resultados similares foram verificados por outros autores. Poursae e Hansson (2007) identificaram passivação do aço 7 dias após a moldagem de argamassas enquanto Araujo (2009) identificou valores de potenciais de corrosão acima de -200 mV (ESC) em até dois meses de idade dos corpos de prova.

Os resultados de ensaio de indicador colorimétrico com fenolftaleína realizado após os oito dias de tratamento eletroquímico em carbonato de sódio estão apresentados na Figura 5. Percebe-se a total realcalinização do cobrimento de concreto, principalmente ao redor da área descoberta da armadura, sendo assim, determinado o fim do tratamento.

Figura 5 – Ensaio de fenolftaleína após RAE em carbonato de sódio do concreto.

Fonte: o autor.

Após 329 dias do fim do tratamento, os corpos de prova foram cortados para avaliar a alcalinidade remanescente (Figura 6) e a condição de corrosão da armadura por meio de análise visual (Figura 7). Pela Figura 6 percebe-se que a alcalinidade do concreto realcalinizado diminuiu significativamente em relação ao fim do tratamento. Em comparação com o concreto não carbonatado, a alcalinidade após o tratamento também é inferior, sendo possível perceber que o tratamento, qualificado pelo indicador colorimétrico, parece não ser tão durável quanto a alcalinidade natural do concreto. As situações das armaduras (Figura 7), destacam a eficácia da alcalinidade natural do concreto na proteção contra a corrosão, não apresentando sinais de degradação nas armaduras dos concretos não carbonatados. Para avaliar as mudanças na microestrutura do concreto induzidas pela carbonatação, realcalinização e reação álcali-sílica, realizaram-se ensaios de FRX (Tabela 3) e DRX (Figura 8).

Figura 6 - Ensaio de fenolftaleína 329 dias após RAE em carbonato de sódio.

Fonte: o autor.

Os resultados de FRX indicam o aumento na quantidade de Na_2O para ambos os agregados, intensificando o teor alcalino do concreto e contribuindo para a reação álcali-sílica. Isso resulta em uma redução percentual proporcional de outros compostos presentes no concreto. Difractogramas revelam a presença de quartzo e calcita nos concretos com agregado inócuo, provenientes do agregado e processos de carbonatação, respectivamente. Cristais de portlandita são encontrados apenas no concreto não carbonatado, conforme esperado, uma vez que os concretos de referência

não foram submetidos a condições específicas de ensaio, sendo esse um dos compostos responsáveis pela alcalinidade característica do concreto. Não foram detectados compostos relacionados ao tratamento eletroquímico na microestrutura dos concretos, provavelmente devido à maior presença de cristais de quartzo e calcita, ocultando os picos de outros cristais.

Figura 7 – Situação das armaduras 329 dias após o fim da realcalinização eletroquímica dos concretos.

Fonte: o autor.

Tabela 3 – Caracterização química por FRX, com os principais compostos identificados nos concretos.

	Concreto A			Concreto D		
	Não carbonatado	Carbonatado	RAE Na ₂ CO ₃	Não carbonatado	Carbonatado	RAE Na ₂ CO ₃
Na ₂ O	2,64	2,91	5,61	1,83	2,29	4,53
MgO	1,95	1,93	1,92	4,78	4,33	4,09
Al ₂ O ₃	9,18	10,10	10,30	10,40	10,10	10,80
SiO ₂	43,00	45,10	47,10	38,90	40,20	41,80
SO ₃	1,47	1,06	1,21	1,55	1,14	0,89
K ₂ O	3,12	2,95	3,42	2,59	2,67	2,72
CaO	34,90	32,30	27,00	31,50	32,10	27,40
Fe ₂ O ₃	3,45	3,28	3,09	7,26	6,54	7,20

Fonte: o autor.

Figura 8 - Difratomogramas dos concretos não carbonatado, carbonatado e, realcalinizado eletroquimicamente em carbonato de sódio.

Fonte: o autor.

Nos difratogramas do concreto com agregado potencialmente reativo, verifica-se a presença de quartzo, sendo alguns cristais não encontrados após a carbonatação. Após a carbonatação, alguns cristais não foram mais encontrados, a portlandita por ter sido consumida na carbonatação e se convertido em calcita, o brownmillerite possivelmente teve redução de seus picos devido a predominância de outras fases, como a calcita, os quais são intensificados pela carbonatação.

Figura 9 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de concreto A (a) carbonatado, (b) realcalinizado eletroquimicamente em carbonato de sódio.

Fonte: o autor.

As micrografias em MEV do concreto carbonatado (Figura 9A) não mostram sinais de degradação no agregado, enquanto no concreto realcalinizado (Figura 9B), sinais de degradação sugerem o início da formação de gel álcali-sílica. Os resultados de EDS indicam a presença de silício, sódio e cálcio na superfície do agregado, reforçando a hipótese da formação de gel álcali-sílica. A microscopia óptica não revelou sinais evidentes de reação álcali-sílica, mas a degradação observada por MEV foi menos intensa que a do agregado D (potencialmente reativo).

Buscando reforçar os indícios sobre a evolução da RAA, na Figura 10A estão apresentadas imagens de microscopia óptica do concreto A, realcalinizado eletroquimicamente em carbonato de sódio. Por essas imagens não foi possível encontrar sinais de reação álcali-sílica, como borda de reação entre pasta e agregado ou presença de gel. Possivelmente a magnificação não permitiu identificar a degradação observada por MEV, a qual, como será visto adiante, foi bem menos intensa que a degradação apresentada pelo agregado D (potencialmente reativo). Na Figura 10B é apresentada imagem em MEV do concreto D. Percebe-se que possivelmente há gel álcali-sílica na superfície do agregado do concreto que passou por realcalinização eletroquímica em carbonato de sódio. Isto fica mais evidenciado onde a superfície do agregado encontra-se com muitos pontos de gretagem.

Figura 10: (A) - Imagens de microscopia ótica do concreto A realcalinizado eletroquimicamente em Na_2CO_3 ; (B) - Imagem ampliada do agregado D presente no concreto realcalinizado eletroquimicamente em carbonato de sódio com setas indicando alguns pontos de gretagem.

Fonte: o autor.

Na Figura 11 estão apresentadas imagens em microscópio óptico de amostras do concreto D realcalinizado eletroquimicamente em carbonato de sódio. É possível observar um poro com formações em seu interior, podendo ser gel da reação álcali-sílica ou depósito de sais.

Figura 11 – Imagem de microscopia ótica do concreto D realcalinizado eletroquimicamente em Na_2CO_3

Fonte: o autor.

A realcalinização eletroquímica promove a eletrólise da água, liberando hidroxilas no concreto, capazes de atacar grupos siloxanos e dissolver agregados. Isso é mais evidente no agregado D, indicando maior reatividade. Embora não conclusivos, esses resultados sugerem a necessidade de estudos sobre a possível catalisação de reações álcali-agregado pela realcalinização. A hipótese é que o tratamento fornece álcalis e hidroxilas, que, na presença de monômeros de sílica amorfa, podem formar gel álcali-sílica. Essa reflexão avança o entendimento sobre as limitações da técnica em estruturas com agregados reativos.

4. CONCLUSÕES

Em termos de eficiência, os ensaios de potencial de corrosão demonstraram que os tratamentos foram eficazes em reduzir a probabilidade de corrosão das armaduras. No entanto, ficou claro que os tratamentos não conseguem uma recuperação completa do concreto, como indicado pelos resultados mais favoráveis nos ensaios de alcalinidade do concreto e potencial de corrosão da armadura para os concretos não carbonatados.

A análise revelou que os concretos submetidos à realcalinização eletroquímica apresentaram mais evidências de reação álcali-sílica em comparação com os concretos não tratados. Isso sugere a

possível formação de hidroxilas devido à eletrólise da água na superfície da armadura, as quais atacam os agregados silicosos, desencadeando as reações álcali-sílica.

Os resultados obtidos indicam que o tratamento de realcalinização pode influenciar nas reações álcali-agregado, destacando a importância de considerar esse efeito colateral ao decidir pela aplicação do tratamento. Essa discussão destaca a importância de aprofundar e adotar novas abordagens no meio técnico para assegurar a segurança e durabilidade das estruturas de concreto.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Universidade Estadual de Ponta Grossa por fornecer a infraestrutura para esta pesquisa, em particular ao Complexo de Laboratórios Multiusuários (C-LABMU), e a Fundação Araucária, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Programa Nacional Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para financiamento na forma de bolsas de estudo.

REFERÊNCIAS

AL-KADHIMI, T. K. H.; OLDHAM D. J. BANFILL, P. F. G. The influence of electrochemical treatment on alkali-silica reaction in concrete. 199-205 P. Paper presented at **Controlling concrete degradation Proceedings of an International Seminar**, Dundee, United Kingdom. 1999.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard test method for half-cell potential of uncoated reinforcing steel in concrete – C876. In: **Annual Book of ASTM Standards**. 2015. Philadelphia.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard Specification for Portland Cement – C150. In: **Annual Book of ASTM Standards**. 2021. Philadelphia.

ANDRADE, C.; ALONSO, C.; SARRÍA, J.; RÍO, O. Técnicas de reparación de estructuras dañadas por corrosión de armaduras. In: **CONPAT 97 – IV Congresso Iberoamericano de Patologias das Construções e VI Congresso de Controle de Qualidade**. Porto Alegre, Brasil, 1997. Anais, vol. 1, p. 47-54.

ARAUJO, F.W.C. **Estudo da repassivação da armadura em concretos carbonatados através da técnica de realcalinização química**, 2009. 217p. Dissertação (Doutorado) – Curso de Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana, Universidade de São Paulo, São Paulo.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118. **Projeto de estruturas de concreto — Procedimento**. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211. **Agregados para concreto — Requisitos**. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15577-1. **Agregados – reatividade álcali-agregado – parte 1: guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto**. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15577-4. **Agregados – reatividade álcali-agregado – parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.** Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16605. **Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica.** Rio de Janeiro, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16916. **Agregado miúdo — Determinação da densidade e da absorção de água.** Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16917. **Agregado graúdo — Determinação da densidade e da absorção de água.** Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16973. **Agregados — Determinação do material fino que passa pela peneira de 75 µm por lavagem.** Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17054. **Agregados — Determinação da composição granulométrica — Método de ensaio.** Rio de Janeiro, 2022.
European Committee for Standardization (CEN). EN 14038-1:2016. **Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 1: Realkalization.** 2016

ELSENER, B.; ZIMMERMAN, L.; BURCHLER, D.; BOHNI, H., Repair of Reinforced Concrete Structures by Electrochemical Techniques—Field Experience, **Corrosion of Reinforcement in Concrete—Monitoring, Prevention and Rehabilitation**, Papers from Eurocorr 97, Publication No. 25, eds. J. Mietz, B. Elsener, R. Polder (London, UK: IoM Communications, (8) p. 125-140, 1997.

HABOUBI, L. **Extending the boundaries of concrete repair: an electrochemical approach to cost effective durability.** Fosroc Internacional (ME), October, 2000.

GONÇALVES, A.; ANDRADE, C.; CASTELLOTE, M. Procedimientos de reparación de armaduras. In: **Manual de rehabilitación de estructuras de hormigón: reparación, refuerzo y protección.** CYTED – XV-F. 2003, Cap. 7, p. 338-376.

MEHTA, P.K; MONTEIRO, P.J.M. **Concreto: estrutura, propriedades e materiais.** 3ª edição. São Paulo, Ed. IBRACON, 2008. 674p.

MONTEMOR, M. F.; SIMÕES, A.M.P.; FERREIRA, M.G.S. Corrosion behaviour of rebars in fly ash mortar exposed to carbon dioxide and chlorides. **Cement and Concrete Composites**, v. 24, n. 1, p. 45-53, 2002.

MIETZ, J. Electrochemical rehabilitation methods for reinforced concrete structures. **European Federation of Corrosion Publications**, n.º. 24. 1st edition. England: Ed. IOM communications Ltd, 1998. 57p.

MILLER, J.B. The perception of the ASR problem with particular reference to electrochemical treatments of reinforced concrete. In: **EUROCORR 97 – Corrosion of reinforcement in concrete – monitoring, prevention and rehabilitation**. Trondheim, Norway, 1998. Anais, p. 141-149.

PEREIRA, E.; *et al.* Combined effect of alkali-aggregate reaction (AAR) and internal sulfate attack (ISA): Microstructural and porous structure modifications of portland cement mortars. **CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS**. v.362, p.129676, 2023.

POOLE, A.B. Introduction to alkali-aggregate reaction in concrete. In: SWAMY, R. N. **The Alkali-Silica Reaction in Concrete**. Glasgow/London: Blackie / New York: Van Nostrand Reinhold, 1992, p.1-29.

POURSAEE, A.; HANSSON, C.M. **Reinforcing steel passivation in mortar and pore solution**. **Cement and Concrete Research**, vol. 37, 2007, p. 1127–1133.

RIBEIRO, D. V. *et al.* **Corrosão em Estruturas de Concreto Armado - Teoria, Controle e Métodos de Análise**. Editora Campos, 2014

SIMS, I; POOLE, A. **Alkali-aggregate reaction in concrete: A Word Review**. 1. Ed. London: CRC Press, 2017. 804 p.